

O *Habeas Corpus* na Constituição Liberal de 1891 e a cidadania no início da República

Paulo Henrique Miotto DONADELI¹

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar a contribuição que a Constituição Republicana de 1891 teve para a construção da cidadania no Brasil, ao reconhecer direitos individuais, dentro de uma concepção de Estado Liberal de Direito, e ao prever a constitucionalização do *Habeas Corpus* como um instrumento para a defesa dos atos de ilegalidade e dos abusos de poder das autoridades públicas. É preciso entender essa legislação dentro de uma perspectiva histórica, numa época em que as elites que detinham o poder não estavam preocupadas em garantir uma sociedade igualitária e, sim, reforçar seus privilégios, na qual o acesso à justiça para fazer valer os direitos assegurados para a população era restrito. O que se percebe era uma fragilidade do discurso de modernidade republicana de cidadania, que não conseguia sequer transpor os limites de um pensamento oligárquico conservador. O trabalho utiliza de uma metodologia descritiva bibliográfica para a construção do referencial teórico, visando compreender a dimensão da constitucionalização do *Habeas Corpus* numa sociedade excludente e autoritária.

Palavras-chave: Constituição Federal de 1891. *Habeas Corpus*. Cidadania.

¹ Paulo Henrique Miotto Donadeli. Pós-doutor em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Doutor em História pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Mestre em Direito pela Universidade de Franca (UNIFRAN). Bacharel em pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Docente do curso de Direito do Claretiano – Centro Universitário de Batatais.

Habeas Corpus in the Liberal Constitution of 1891 and citizenship at the beginning of the Republic

Abstract: This paper aims to analyze the contribution that the Republican Constitution of 1891 had to the construction of citizenship in Brazil, by recognizing individual rights within a concept of a Liberal State of Law, and by providing for the constitutionalization of *Habeas Corpus* as an instrument for the defense of illegal acts and abuses of power by public authorities. It is necessary to understand this legislation within a historical perspective, at a time when the elites that held power were not concerned with guaranteeing an egalitarian society, but rather with reinforcing their privileges, in which access to justice to enforce the rights guaranteed to the population was restricted. What was perceived was a weakness in the discourse of republican modernity of citizenship, which was not even able to overcome the limits of a conservative oligarchic thought. The paper uses a descriptive bibliographic methodology to construct the theoretical framework, aiming to understand the dimension of the constitutionalization of *Habeas Corpus* in an exclusionary and authoritarian society.

Keywords: Federal Constitution of 1891. *Habeas Corpus*. Citizenship.

1. INTRODUÇÃO

A sociedade brasileira, no final do século XIX, era marcada por uma realidade de diferenças econômicas sensíveis, formada por uma imensa massa colocada à margem do processo de produção de riquezas, em que havia uma concentração significativa de renda nas mãos de uma minoria de pessoas, configurando um abismo social entre o povo e a elite. Essa desigualdade econômica tem raízes históricas profundas na ordem escravocrata da economia colonial e na desigualdade civil de direitos nas relações senhoriais.

A experiência social da escravidão que modelou a nossa sociedade, baseada na concepção de exclusão de direitos básicos a uma parcela significativa da população, deixou um terrível legado e efeitos que geraram limitações ao conceito de cidadania. Afirma José Murilo de Carvalho (2006, p. 21) que o sistema de escravidão e a grande propriedade impediram durante séculos a formação de um contingente de cidadãos no país.

No início da República, a formação do contingente de homens livres pobres (ex-escravos e imigrantes) imersos numa estrutura de dominação tradicional, especialmente ditada pela experiência do coronelismo, representou a perpetuação de um cenário desfavorável ao rompimento do passado. As ideias pregadas pelos republicanos, de que o novo regime era a porta de entrada para um mundo de universalização dos direitos, que iria pôr fim ao súdito, revestindo a todos do status de cidadão, não foi adiante. A nova ordem constitucional, estabelecida com a República, não veio acompanhada na prática de medidas efetivas para impor uma nova organização social.

O Estado Republicano, que pretendia ser moderno, foi constituído em instituições anacrônicas que remontam o tempo colonial e imperial. Além de não conseguir ampliar os direitos civis, também não estendeu os direitos políticos; ao contrário, restringiu ainda mais ao exigir a alfabetização para votar, abandonado a dimensão do termo cidadania como um instrumento de participação política.

Na prática, a participação política foi negada ao povo, que era apenas convocado para referendar a vontade de uma elite agrária,

que buscava se perpetuar no poder e que sequer preocupava em conhecer as reais questões sociais. O presente trabalho, portanto, tem como finalidade refletir sobre a extensão da cidadania na mudança de regime político, compreendendo as discrepâncias entre o discurso e a prática republicana, o que era para ser a representação da igualdade de direitos e de participação política, tornou-se um atributo de privilégios.

2. A CONSTITUINTE REPUBLICANA DE 1891

Desde a proclamação do regime republicano, em 15 de novembro de 1889, o Poder Legislativo estava suspenso, e o país era governado por um Governo Provisório por força normativa do Decreto n. 1 da República. Em razão das pressões das elites civis da época, em 22 de junho de 1890, foi publicado o Decreto de Convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que foi instalada no aniversário de primeiro ano da República, em 15 de dezembro de 1890.

O Decreto de Convocação se limitou a estabelecer que Congresso Nacional dos representantes do povo brasileiro teria poderes especiais para “julgar a Constituição”, portanto, votar um projeto de Constituição previamente elaborado por uma comissão de juristas, o que restringia totalmente o campo de atuação dos constituintes. Os planos políticos do Governo Provisório eram promulgar uma Carta Constitucional, que representava uma homologação do interesse dos ocupantes do poder. O Projeto elaborado se inspirava nas Constituições dos Estados Unidos, da Argentina e da Suíça.

Além disso, a intenção do Governo Provisório era formar uma Assembleia composta de constituintes selecionados, por meio de “listas organizadas ou aprovadas no Rio de Janeiro, compostas, em algumas unidades federativas, com nomes de que ninguém, nas províncias, jamais ouvira falar” (Faoro, 1975, p. 551). Para manobrar a eleição dos constituintes, evitando que fossem eleitos adversários do regime, a solução passou pelo controle do alistamento eleitoral.

Como consequência, a composição da Assembleia refletiu os grupos políticos existente à época: “128 bacharéis, muitos dos quais filhos e representantes das classes senhorial e proprietária de terras; 55 eram militares, oriundos dos centros urbanos e dos setores médios da população; 38 eram monarquistas convictos que haviam exercido cargos na Monarquia decaída”. (Flores, 2003, p. 54,55)

Dentre os constituintes eleitos, tinham os republicanos históricos, que defendiam a República desde o Manifesto de 1870; os adesistas, que se tornaram republicanos por conveniência, e até mesmo, os velhos monarquistas. (Vianna, 1981). Mas, a maioria dos constituintes não tinha a clareza e a intensidade do ideal político de construir uma pátria, por falta de uma maturidade do pensamento republicano e de uma consciência nacional sobre este novo regime.

Essa restrição na participação popular fez com que a Constituinte não lograsse uma delegação nacional, carecendo de autoridade moral sobre o país, tendo a população recebido a instalação com reserva e desconfiança (Vianna, 1981). Nesse sentido, Faoro (1975) aponta que a instalação da Assembleia Constituinte se deu sob a indiferença do povo da Capital Federal, sem grande prestígio público, pois muitos entendiam que ela seria incapaz de criticar os atos autoritários do regime provisório ou de se opor a eles.

O desejo dos constituintes de um retorno urgente da legalidade constitucional do país fez com que os parlamentares só discutissem os pontos principais do projeto constitucional, que se referiam à organização federativa, à discriminação de rendas, à unidade do Direito, ao sistema de eleição presidencial e a organização dos estados. (Figueiredo, 2011)

Durante a Constituinte, muito dos seus membros passaram a ter atuação mais ativa se opondo à crescente força militar no governo (Hahner, 1975). Com isso, temendo novos atos arbitrários do Governo Provisório e com receio de se instalar uma ditadura no país no modelo das repúblicas hispano-americanas dos países vizinhos, resolveram abreviar a elaboração da Constituição Republicana. Desse modo, em 24 de fevereiro de 1891, três meses depois

de instalada a Constituinte Republicana, foi aprovada e publicada a nova Constituição, prevalecendo a estrutura do projeto original. (Balleiro, 2012)

3. A CONSTITUIÇÃO LIBERAL DE 1891

A Carta Constitucional de 1891, influenciada pelos ideais liberais, estabeleceu um regime jurídico de garantias e funcionou como um elemento impeditivo das pretensões autoritárias dos governos iniciais da República, diminuindo a ação abusiva dos governantes e das autoridades nas diversas esferas de poder.

A primeira Constituição republicana apenas importou as ideias e as instituições existentes, especialmente dos Estados Unidos da América. A nova Constituição adotou o federalismo e o sistema presidencialista, estabeleceu a divisão tripartida dos poderes (Executivo, o Legislativo e o Judiciário), prescreveu a liberdade religiosa por meio da separação entre a Igreja e o Estado e definiu o critério da alfabetização para a qualificação dos eleitores. Ao instituir o Federalismo, rompeu com a tradicional unidade de fontes legislativas e introduziu uma política estadual, redesenhando a relação direta entre os detentores do poder local e o centro de poder nacional. Com isso, conferiu aos Estados uma enorme soma de poderes, podendo legislar sobre os assuntos não vetados, expressa ou implicitamente, pelos princípios constitucionais da União.

Renato Lessa (1988) entende que a adoção do Federalismo pelo centro, implantado sem existir uma construção histórica ou mesmo qualquer tradição nesse sentido, representou uma das inconsistências das elites que fizeram à República. A realidade norte-americana era completamente diferente da realidade brasileira. No Brasil, os recém-criados Estados Federados eram, até então, províncias completamente ligadas e dependentes da estrutura central, sem a mínima autonomia; ao contrário, nos EUA os Estados Federados eram colônias independentes que cederam parte de suas competências e prerrogativas em favor de uma União. A importação de ideias mostrou uma vaga compreensão das ideias federalistas e da autonomia estadual, faltando um projeto bem definido de como

implantar esses valores na ordem política e administrativa existente na época. (Silva, 1981)

As elites da época alegaram que a implantação do Federalismo tinha como objetivo a preservação do território nacional e manutenção da união, para que o país não sucumbisse em tentativas de secessão. Mas, na verdade, o modelo norte-americano atendia aos interesses dos proprietários rurais, especialmente aos dos cafeicultores paulistas. Para esses homens, a República ideal era a autonomia política, mas sem a ampla participação popular no governo, pois justificavam seus interesses definindo o público como a soma dos interesses individuais.

Com a Constituição de 1891 o Estado Liberal de Direito atinge sua configuração total.

O próprio individualismo, que fora inerente às instituições do Império, ganhará maior exacerbação, concluindo num abstencionismo social até mesmo em aspectos em que nem o legislador constitucional de 1824 se omitiria, como socorros públicos, o direito à instrução primária e a garantia da existência de colégios e universidades (Garcia, 1980, p. 76-77)

No mesmo sentido, Maria Stella Bresciani (2003, p. 18) reitera que “a Constituição republicana representou, sem dúvida, uma vitória dos liberais, liderados por Rui Barbosa, sobre os positivistas adeptos de um Estado centralizado, forte e ditatorial”.

Por força da doutrina liberal, verificou-se o posicionamento de total abstenção do Estado em relação à intervenção econômica e social. O Estado Liberal, fruto das revoluções burguesas do século XVIII, também conhecido por Estado Mínimo, associado aos pressupostos do Capitalismo e fundamentado na doutrina ideológica do *laissez-faire*, *laissez-passer*, caracterizou-se pela neutralidade assumida na área econômica e social, limitando-se a fiscalizar o livre e normal desenvolvimento das atividades de produção.

No modelo liberal, a soberania pública se apresenta limitada pela soberania individual. O indivíduo situa-se no primeiro plano, devendo o Estado, que está em segundo lugar, submeter-se aos interesses individuais. Para os liberais, o governo deveria se encarregar apenas da distribuição da justiça, da manutenção da ordem, da punição do crime, da arrecadação de impostos e da representação do país. O modelo liberal, historicamente, objetivou preservar a sociedade dos excessos da autoridade estatal. Nesse sentido, qualquer centralização do Estado poderia atingir a liberdade individual.

Assim, o Estado tinha como função apenas garantir a ordem política e civil, declarando alguns direitos individuais como forma de limitação de poderes. Os direitos civis foram elevados à condição de direitos fundamentais, por serem considerados naturais ou inatos ao homem.

Na Declaração de Direitos, a Constituição Federal de 1891 assegurou aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade. Dentre os principais direitos garantidos, tem-se o princípio da legalidade, o princípio da igualdade jurídica, o direito à livre associação, o direito de petição contra abusos de poder das autoridades constituídas, direito à liberdade de locomoção, direito à inviolabilidade de domicílio, direito à liberdade de expressão, o direito de propriedade, o direito de inviolabilidade de correspondência e o direito à liberdade de profissão.

A Constituição representou um alívio aos imperativos punitivos do Estado, assegurando vários dispositivos penais que limitavam a ação do Estado na esfera penal. Proibiu a prisão ilegal, admitindo somente o cerceamento da liberdade do cidadão após a pronúncia do indiciado e, nos casos determinados em lei, mediante ordem escrita da autoridade competente, comportando, como única exceção, a prisão em flagrante delito. Também garantiu que ninguém poderia ser conservado em prisão sem culpa formada, salvo as exceções especificadas em lei, nem levado à prisão, ou nela detido, havendo prestado fiança idônea, nos casos em que a lei a admitir. Ao réu preso foi assegurado o direito de receber a nota de culpa assinada pela autoridade competente em vinte quatro horas,

com o nome do acusador e das testemunhas. Assegurou aos acusados o direito à ampla defesa e o direito de ser sentenciado pela autoridade competente, em virtude de lei anterior e na forma por ela regulada. Em relação à pena, previu o princípio da pessoalidade, em que nenhuma pena poderia passar da pessoa do delinquente e aboliu definitivamente as penas de galés e a de banimento judicial, bem como a pena de morte, reservadas as disposições da legislação militar em tempo de guerra.

Em termos de direitos políticos, a Constituição de 1891 fez a diferenciação entre cidadãos ativos e inativos. Os cidadãos ativos tinham, além dos direitos civis, os direitos políticos, usufruindo da cidadania plena. Os cidadãos inativos, também conhecidos por cidadãos simples, só tinham garantidos os direitos civis, não podendo participar das decisões políticas do Estado. A ordem política adotada era profundamente antidemocrática e resistente a esforços de democratização. Essa concepção restritiva de participação popular frustrou o sentimento de vários setores da população que tinha esperança de que a República realizasse a expansão dos direitos políticos.

O Estado Liberal no Brasil “nasceu em virtude da vontade do próprio governo (da elite dominante)” (Wolkmer, 1995, p. 119), não passando de uma experiência estrangeira importada “aproveitada para racionalizar o poder e tentar modernizar a cambaleante estrutura burocrática, atrasada e improdutiva”. (Camargo, 2004, p. 82). Por isso, o liberalismo da Constituição Federal de 1891 teve como resultado “um caráter de consagração da desigualdade, de sanção da lei do mais forte”. (Carvalho, 1990, p. 24,25)

Sobre os direitos reconhecidos pela Constituição Federal de 1891, Oliveira Vianna (1981) expressa que este texto constitucional resume tudo o que havia de mais liberal nas correntes idealista da época, mas entende que a Constituição não conseguiu construir uma concepção de cidadania, pois o reconhecimento da lei não é uma garantia de efetivação de direitos na vida das pessoas.

4. O *HABEAS CORPUS*: CONCEITO, ORIGEM E CRIAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO

A expressão latina *Habeas Corpus*, em sentido literal, significa “tome o corpo”, ou, menos literalmente, quer dizer: “tome a pessoa e se apresente ao juiz, que a julgará” (Camara, 1986, p. 308). Alguns autores afirmam que o instituto do *Habeas Corpus* teve sua origem remota no Direito Romano, pelo qual todo cidadão podia reclamar a exibição do homem detido ilegalmente, por meio de um instrumento que se chamava *interdictum de libero homine exhibendo*. A origem mais apontada pela doutrina é a Magna Carta, outorgada pelo Rei João Sem Terra, em 19 de junho de 1215, na Inglaterra, por pressão dos barões. Há outros autores que apontam a origem do *Habeas Corpus* no reinado de Carlos II, em que foi editada a *Petition of Rights*, que culminou com o *Habeas Corpus Act* de 1679. (Moraes, 2012)

Na Inglaterra a elaboração deste instituto ocorreu mediante conchaves diretos com o poder monárquico, que objetivavam impedir que o arbítrio do monarca restringisse a liberdade física individual. Foram mais de seis séculos, durante os quais o povo aprendeu a sustentar os princípios liberais, como arma contra os excessos do poder monárquico. Cada conquista para garantir a liberdade individual foi resultado de uma longa batalha política e jurídica, obrigando o poder real a ceder espaços e se equilibrar ante os anseios individuais. A liberdade conquistada pelos ingleses e sedimentada pelo *Habeas Corpus* não foi uma conquista de uma classe social ou política, e sim uma vitória do indivíduo diante do poder monárquico, que se arrogava como absoluto. A consciência política do povo inglês permitiu que a necessidade de um instrumento hábil para garantir a liberdade fosse sentida por todos que aproveitavam a garantia do *Habeas Corpus*. (Camargo, 2004, p. 81).

A primeira Carta Constitucional brasileira, de 1824, assegurava, dentre os direitos individuais, o direito à liberdade pessoal,

mas se omitiu a indicar um recurso apto a sua tutela judicial. Essa Constituição tinha como fonte inspiradora a Constituição Francesa, que ignorava a existência do *Habeas Corpus* como matéria constitucional. No entanto, a Constituição, ao prever o direito de liberdade física, vedou a prisão arbitrária, o que permitiu a introdução do *Habeas Corpus* no nosso ordenamento jurídico (Camargo, 2004, p. 85).

O Código Criminal do Império estabelecia no Título I da Parte Terceiro “Dos crimes contra a liberdade individual”:

Art. 183. Recusarem os Juizes, á quem fôr permitido passar ordens de - habeas-corpus - concedel-as, quando lhes forem regularmente requeridas, nos casos, em que podem ser legalmente passadas; retardarem sem motivo a sua concessão, ou deixarem de proposito, e com conhecimento de causa, de as passar independente de petição, nos casos em que a Lei o determinar.

Art 184. Recusarem os Officiaes de Justiça, ou demorarem por qualquer modo a intimação de uma ordem de - habeas-corpus - que lhes tenha sido apresentada, ou a execução das outras diligencias necessarias para que essa ordem surta effeito.

Penas - de suspensão do emprego por um mez a um anno, e de prisão por quinze dias a quatro mezes.

Art. 185. Recusar, ou demorar a pessoa, a quem fôr dirigida uma ordem legal de - habeas-corpus - e devidamente intimada, a remessa, e apresentação do preso no lugar, e tempo determinado pela ordem; deixar de dar conta circunstanciada dos motivos da prisão, ou do não cumprimento da ordem, nos casos declarados pela Lei.

Penas - de prisão por quatro a dezaseis mezes, e de multa correspondente á metade do tempo. (Brasil, 1830)

“O mérito dessa redação foi determinar uma punição para os funcionários de Estado, inclusive para os juizes, que se negassem a emitir o *Habeas Corpus*, nas situações elencadas em lei” (Camar-

go, 2004, p. 89). Mas, não instrumentalizava o remédio, uma vez que não estipulava os requisitos e as situações em que este poderia ser exigido.

Somente com o Código de Processo Criminal de 1832, uma lei ordinária, que o instrumento judicial do *Habeas Corpus* ingressou definitivamente no nosso ordenamento jurídico. O seu artigo 340 estabelecia:

Art. 340. Todo o cidadão que entender, que elle ou outrem soffre uma prisão ou constrangimento illegal, em sua liberdade, tem direito de pedir uma ordem de - Habeas-Corpus - em seu favor. (Brasil, 1832)

O artigo 341 do Código de Processo Criminal de 1832 prescrevia os requisitos da petição de *Habeas Corpus* e o artigo 342 determinava que qualquer Juiz de Direito, Juiz Municipal ou Tribunal de Justiça, dentro da sua jurisdição, ao receber a petição do referido instrumento, tinha a obrigação de mandar expedir o salvo conduto, no prazo de duas horas, aliviando a prisão se considerasse ilegal. O artigo 343 predizia que a ordem de *Habeas Corpus* fosse escrita por um escrivão e assinada pelo Juiz, sem emolumento algum, reforçando a gratuidade da prestação jurisdicional, tão importante numa sociedade em que as condições financeiras eram desfavoráveis para a grande parcela da população. O artigo 344 permitia ao juiz passar a ordem de *Habeas Corpus* ex-officio, independentemente de qualquer petição, todas às vezes que, no curso de um processo, tomasse conhecimento por prova de documentos, ou, ao menos, de uma testemunha jurada, que algum cidadão estava ilegalmente preso por abuso do poder da autoridade, colocando o juiz como um fiscal e guardião dos direitos dos cidadãos. (Brasil, 1832)

O grande problema foi acomodar essa garantia, que surgiu historicamente para ser um instrumento de cidadania, à estrutura social excludente do país e diante da estrutura patriarcal e escravocrata que constituíam os pilares da nossa sociedade. Dessa forma, pode-se afirmar que a previsão do *Habeas Corpus*, na primeira codificação criminal e processual brasileira, teve como fim imediato

a proteção dos brancos e livres que encontrassem detidos sem justo motivo.

A quem este direito de liberdade protegia? A resposta pode ser obtida em cotejo com a visível manutenção da escravidão, como direito de propriedade, permitida para reproduzir a estrutura agrária e o mesmo modo de produção. A concessão do direito de liberdade pela Carta de 1824 foi ilusória, pois guardava apenas a aparência, ocultando em si a maior das prisões: a escravatura. Um escravo poderia ser preso e confinado pelo seu proprietário, atado a ferros e chicoteado, pois não tinham direitos que protegessem a sua integridade física. A partir do momento que a Lei Maior brasileira estabelecia uma distinção entre as pessoas, avizinhava-se ao molde da Magna Carta de 1215, que afirmava o direito dos nobres de não serem presos e julgados pelo arbítrio real, mas excluía o vassalo feudal de igual concessão, que continuava escravo nas propriedades rurais, à disposição das leis de cada feudo, instituídas pelos seus senhores (Camargo, 2004, p. 85).

Durante o Império, o *Habeas Corpus* manteve sua natureza tradicional de instrumento jurídico exclusivo da tutela da liberdade de locomoção, restringindo a combater a prisão ilegal. No que se refere ao poder de cessar a violência ao direito de locomoção, o *Habeas Corpus* poderia ser utilizado de dois modos: o preventivo, também conhecido como salvo-conduto, concedido quando a pessoa estava em uma situação de ameaça à liberdade de locomoção; e o liberatório, também chamado de repressivo, que visava afastar o constrangimento ilegal já existente à liberdade de locomoção de uma pessoa, colocando fim à prisão por meio da concessão de um alvará de soltura.

5. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO *HABEAS CORPUS* EM 1891

A Constituição Federal de 1891 estabeleceu que todo cidadão poderia impetrar o *Habeas Corpus* como uma garantia constitucional, que tinha a missão de proteger o cidadão contra as precipita-

ções e os abusos do poder do Estado. Com isso, o *Habeas Corpus* ganhou uma notória amplitude, convertendo-se, durante as primeiras décadas republicanas, “numa fonte de poder defensivo dos direitos individuais”. (Nogueira, 1984, p. 134)

A Constituição de 1891, em seu art. 72 § 22, estabeleceu: “Dar-se-á o habeas corpus, sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder”. (Brasil, 1891); mesmo não se referindo à prisão ou a qualquer tipo de constrangimentos corporais por parte da autoridade, entendeu-se que era um instrumento de defesa da liberdade de locomoção.

Mas, Rui Barbosa (1978) defendia uma ampliação da atuação do *Habeas Corpus* por entender que a Constituição não tinha feito qualquer restrição ao tipo de coação ou violência por parte da autoridade estatal. Para ele, qualquer redução às condições de um recurso utilizado unicamente nos casos de lesão à liberdade de locomoção caracterizaria um amesquinhando da interpretação constitucional.

Se a Constituição de 1891 pretendesse manter no Brasil o habeas corpus com os mesmos limites dessa garantia durante o Império, a Constituição de 1891 teria procedido em relação ao habeas corpus como procedeu relativamente à instituição do júri. A respeito do júri fiz formalmente o texto constitucional: “É mantida a instituição do júri”. O alcance dessa proposição na sua simplicidade é transparente. Quando se mantém uma instituição, mantém-se o que se encontra, consolida-se o que estava. [...] Não foi desde modo que procedeu a Constituição Republicana no tocante ao habeas corpus. No Império o habeas corpus não tinha instituição constitucional [...] O constrangimento corporal era, portanto, sob o Império, a condição *sine qua non* da concessão do habeas corpus. Ora se o pensamento do constituinte republicano fosse o de conservar o habeas corpus na sua proporção primitiva, análoga às das legislações inglesa e americana, não tinha a Constituição Republicana mais do que dizer do mesmo modo que disse em relação ao júri: “Fica mantida a instituição do habeas corpus”. Neste caso não haveria questão, estaria o habeas corpus definido pelas leis imperiais. Que fez, porém, o legislador constituinte neste regime? Rompeu abertamente,

pela fórmula, que adotou na Carta Republicana, com a estreiteza da concepção do *habeas corpus* sob regime antigo (Barbosa, 1978, p. 171, 172).

Dessa forma, conclui-se que o *Habeas Corpus* não estava circunscrito aos casos de constrangimento corporal, podendo ser utilizado quando o cidadão estivesse qualquer direito ameaçado ou impossibilitado no seu exercício pela intervenção de um abuso de poder ou de uma ilegalidade. Assim, venceu a tese de que o *Habeas Corpus* era o instrumento garantidor das liberdades em geral, tanto de estrangeiros como de nacionais, não se restringindo apenas à liberdade de locomoção. (Barbosa, 1978)

Durante os anos iniciais da República, tutelou “além da liberdade de ir e vir, as imunidades parlamentares, mandatos e cargos eletivos, inviolabilidade do domicílio, o direito de reunião e de associação, a liberdade de trabalho, de pensamento e de crença, o direito de exercício de cargos, etc”. (Nogueira, 1984, p. 136, 137). Ter uma garantia com tamanha amplitude foi uma vitória dos que defendiam as liberdades como instrumentos de cidadania.

Somente a previsão legal do *Habeas Corpus* não era suficiente se o cidadão não conseguisse acessar o Poder Judiciário para assegurar seus direitos contra o exercício arbitrário do poder. A Constituição Federal de 1891 nada mencionou sobre o direito de acesso à justiça e a evolução do direito de acesso à justiça, no Brasil, foi bastante lenta. No período, “a legislação brasileira carecia de dispositivos hábeis a garantir o pleno exercício do direito de acesso à justiça”. (Bedin; Spengler, 2013, p. 137)

Havia também um questionamento quanto à possibilidade de a mulher impetrar *Habeas Corpus* em nome próprio para a tutela da sua liberdade física, pois as mulheres não exerciam direitos políticos e não eram consideradas detentoras plenas dos direitos de cidadania. A mulher, pela lei da época, tinha sua personalidade civil diminuída para os atos da vida civil, constituindo-se como não plenamente capaz juridicamente, permanecendo em dependência legal de autorização do pai, quando solteira, ou do marido, no caso em que fosse casada. Mas, entendia a jurisprudência que a incapacida-

de jurídica da mulher se referia somente aos atos da vida civil, tendo capacidade para a defesa de seus direitos considerados naturais, podendo utilizar-se do *Habeas Corpus* para devolver sua liberdade física. (Camargo, 2004, p. 91)

Ao final da Primeira República, historicamente conhecida como República Velha, o *Habeas Corpus* vai se restringir à garantia do direito de liberdade de locomoção, com a Emenda Constitucional de 1926, em que o artigo 72 § 22 passou a ter a seguinte redação: “Dar-se-ha o habeas-corpus sempre que alguém soffrer ou se achar em imminente perigo de soffrer violencia por meio de prisão ou constrangimento illegal em sua liberdade de locomoção”. (Brasil, 1891). Com isso, os outros direitos, cuja liquidez e certeza reclamavam uma garantia imediata e eficaz contra atos ilegais ou abuso de poder, ficavam desamparados. “A reforma constitucional abria um grande vácuo na ordem jurídica, privando o país de um recurso jurídico da maior utilidade social”. (Nogueira, 1894, p. 137)

6. CONCLUSÃO

A República que representava o surgimento de uma alternativa ao país, ao menos na ideia de uma classe intelectual, com a possibilidade de implantar um regime fundado na soberania popular e no exercício pleno da cidadania, incluindo setores da sociedade civil, até então aliciados desse processo, naufragou perante a realidade dos fatos, uma vez que não teve força suficiente para romper a estrutura excludente existente, herança do passado escravista comprometido com o poder privado.

No campo da cidadania, a Constituição de 1891 reconheceu uma série de direitos, mas não conseguiu, por um passe de mágica, estruturar uma nova ordem social, baseada na cidadania. Na realidade, muitos dos direitos previstos não se consubstanciaram na vida cotidiana das pessoas. E, quanto menos cidadania, maiores podem ser os abusos do poder. A previsão do *Habeas Corpus*, como instrumento para a defesa dos atos de ilegalidade e dos abusos de poder no cotidiano das pessoas, foi um avanço do texto constitucional.

O *Habeas Corpus* era a garantia do cidadão comum para fazer frente a todas as espécies de abuso de poder que colocassem em risco os direitos conquistados. Mas, havia um problema de acesso à justiça nesse período, que era um princípio básico capaz de garantir a concretização dos demais direitos assegurados pela ordem jurídica. Na prática, a Justiça era um privilégio da classe rica, que tinha condições de arcar com as despesas de um processo judicial. Dessa maneira, o grande dificultador para o uso do *Habeas Corpus* como instrumento de cidadania talvez fosse a impossibilidade de acesso fácil à Justiça.

Mesmo que a Constituição Federal de 1891 reconhecesse direitos ao indivíduo, na prática, muito desses direitos não eram efetivados na vida das pessoas. Os donos do poder que se revestiam de liberais não estavam preocupados em alcançar conquistas para o povo brasileiro e, sim, em garantir seus próprios interesses.

REFERÊNCIAS

BALLEEIRO, Aliomar. **1891**. 3. ed. Brasília: Senado Federal, 2012. (Coleção Constituições brasileiras, v. 2)

BARBOSA, Rui. **Garantias constitucionais, quem vem a ser?** In: ROCHA, Hildon (Coord.). República Teoria e Prática: textos doutrinários sobre direitos humanos e políticos consagrados na Primeira Constituição Republicana. Brasília: Câmara Federal, 1978. (Coleção Dimensões do Brasil, n. 12).

BRASIL. **Código Criminal do Império de 1830**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm. Acesso em: 16 abr. 2025.

BRASIL. **Código Processual Criminal do Império de 1832**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-29-11-1832.htm. Acesso em: 16 abr. 2025.

BRASIL. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm. Acesso em: 16 abr. 2025.

BEDIN, Gabriel de Lima; SPENGLER, Fabiana Marion. O direito de acesso à justiça e as constituições brasileiras: aspectos históricos. **Revista de Direitos Fundamentais e Democracia**, Curitiba, v. 14, n. 14, p. 135-146, julho/dezembro de 2013.

CAMARGO, Mônica Ovinski de. O habeas corpus no Brasil império: liberalismo e escravidão. **Revista Sequência**, n. 49, p. 71-94, dez. de 2004.

CARVALHO, José Murilo de. **Cidadania no Brasil: o longo caminho**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

A formação das almas: o imaginário da república no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

FAORO, Raymundo. **Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro**. 2. ed. São Paulo: Globo, 1975.

FIGUEIREDO, Marcelo. Transição do Brasil Império à República Velha. Araucaria. **Revista Iberoamericana de Filosofia**, Política y Humanidades, ano 13, n. 26. 2011. p. 119-145.

FLORES, Elio Chaves. **A consolidação da República: rebeliões de ordem e progresso**. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves (Orgs.). O Brasil republicano: o tempo do liberalismo excludente – da Proclamação da República à revolução de 1930. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

GARCIA, Clovis Lema. **O Estado de direito e a ordem constitucional do Brasil**. In: O Estado de Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980.

HAHNER, June Edith. **Relações entre civis e militares no Brasil: 1889-1898**. São Paulo: Pioneira, 1975.

LESSA, Renato. **A invenção republicana: Campos Sales, as bases e a decadência da Primeira República brasileira**. Rio de Janeiro: IUPERJ, 1988.

MORAES, Alexandre de. **Direito constitucional**. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

NOGUEIRA, Rubens. Concepção ampla do habeas corpus antecipa o mandado de segurança. **Revista de informação legislativa**, ano 21, n. 84, out. /dez. 1984. p. 133-146.

SILVA, Clovis V. do Couto e. As ideias fundamentais da Constituição de 1891. **Revista de Informação Legislativa**, v. 18, n. 69, p. 81-91, jan. / mar. 1981.

VIANNA, Oliveira. **O idealismo da constituição**. CARDOSO, Vicente Licínio (Org.). À margem da história da República. Brasília: UNB, 1981. (Biblioteca do Pensamento Político Republica, 8).

WOLKMER, Antônio Carlos. **Ideologia, Estado e Direito**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.